

Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, PeatTransform

Projektu vadības un īstenošanas nodrošināšana

PROJEKTA IEVIEŠANAS ROKASGRĀMATA

2026

Projekts Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu (PeatTransform)

Projekta ID 6.1.1.2/1/25/A/001

Nododama nosaukums **Projekta ieviešanas rokasgrāmata**

Nodevuma kods R05a

**Projekta aktivitāte/
apakšaktivitāte** Projektu vadības un īstenošanas nodrošināšana

Galvenais redaktors Andis Lazdiņš, LSFRI Silava, ORCID: 0000-0002-7169-2011

Iesaistītās institūcijas LVMI Silava

Versija v1.0

Statuss Gava versija

Publicēšanas datums 2026

Valoda Latviešu

Lapas 25

DOI 10.5281/zenodo.18488851

Licence / tiesības CC BY 4.0

Ieteicamais citēšanas veids LVMI Silava. (2026). Projekta ieviešanas rokasgrāmata (Nodevums R05a). PeatTransform. 10.5281/zenodo.18488851

Projekta informācijas centrs www.kudrajupetijumi.lv

Saziņai andis.lazdins@silava.lv; +371 26595586; Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169

Atruna Šis dokuments atspoguļo projekta ietvaros izstrādātos rezultātus un interpretācijas un ir paredzēts informācijas un zināšanu nodošanas nolūkiem.
Projekts PeatTransform “Uz pētniecību un inovācijām balstīti risinājumi kūdras nozares pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku atbalstam, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu” tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros, specifiskais mērķis 6.1.1. visvairāk skartie reģioni”, 6.1.1.2. pasākums “Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai saistībā ar vides un klimata mērķiem” ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu.

kudrajupetijumi.lv

PeatTransform

PeatTransform

PeatTransform

Rokasgrāmatas mērķis

PeatTransform rokasgrāmatas mērķis ir atbalstīt projekta vadību, izstrādājot un apkopojot vienuviet galvenos projekta ieviešanas un administratīvos nosacījumus.

Rokasgrāmatā atrodama informācija projekta gaitā tiks aktualizēta un tajā ir atrodamas aktuālās versijas dokumentiem, kuri saistīti ar projekta nosacījumiem un aktivitāšu ieviešanu.

Rokasgrāmatā ir atrodami nepieciešamie kontakti, ja atbildes uz konkrētiem jautājumiem nav skaidras vai rodas papildus jautājumi.

Saturs

Rokasgrāmatas mērķis.....	1
Saturs.....	2
1. PeatTransform projekta pieteikums un citi dokumenti:.....	3
2. Projekta partneri.....	4
3. Projekta mērķis.....	5
4. Pētījuma darbības jomas.....	6
5. Sagaidāmie rezultāti.....	7
6. Projekta padomes, darba grupas un sanāksmes.....	8
7. Finanšu jautājumi.....	10
8. Maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentu iesniegšanas kārtība.....	11
9. Izdevumus pamatojošie dokumenti.....	12
10. Zinātniskās koordinācijas (vadības) grupa.....	14
11. Zinātniskās publikācijas.....	15
12. Komunikācijas vadības grupa.....	16
13. Komunikācija un vizuālā identitāte.....	17
14. Komunikācijas prasības.....	19
15. Publicitātes un pasākumu uzskaitē.....	21
16. Kontakti.....	22

1. PeatTransform projekta pieteikums un citi dokumenti:

PeatTransform projekta PIETEIKUMS, dokumenti un līgumi pieejami projekta MS Team kopīgajā grupā vai partneriem pēc pieprasījuma pie vadošā partnera:

Administratīvā vadība:

Andis Lazdiņš

e-pasts: andis.lazdins@silava.lv

Ieva Līcīte

e-pasts: ieva.licite@silava.lv

2. Projekta partneri

Zinātniskie institūti (4):

1. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (vadošais partneris)
2. Agroresursu un ekonomikas institūts
3. Dārzkopības institūts
4. Vides risinājumu institūts

Izglītības iestādes (3):

1. Latvijas Universitāte
2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
3. Rīgas Tehniskā universitāte

3. Projekta mērķis

Projekts veido pētniecības platformu un izcilības centru, lai:

- stiprinātu zinātnes kapacitāti;
- sekmētu zināšanu pārnesi;
- veicinātu starptautisku sadarbību mitrāju ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

Īpaša uzmanība pievērsta kūdras nozares pārkārtošanai uz klimatneitrālu ekonomiku, mazinot sociālekonomiskos riskus un veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Vienlaikus tiek nodrošināts, ka projekta pētniecības darbības nav vērstas uz atbalstu kūdras rūpniecībai, kūdras ieguvei vai pārstrādes apjomu palielināšanai, bet gan uz zinātniski pamatotas ilgtspējas risinājumu izstrādi un sabiedrības ilgtermiņa ieguvumu veicināšanu.

Mērķi atbilst RIS3 prioritātei “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, ES Zaļajam kursam, Bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 2030 un klimatpakotnei “Fit for 55”.

4. Pētījuma darbības jomas

Rūpnieciskie pētījumi:

- SEG emisiju aprēķinu metožu pilnveidošana kūdras ieguves nozarei, izstrādājot nacionālos emisiju faktorus dažādām rekultivācijas aktivitātēm un ieviešot augstāka līmeņa SEG uzskaites metodes;
- Inovatīvu risinājumu izstrāde degradēto purvu rekultivācijai, tostarp demonstrējumu ierīkošana, hidroloģiskās stabilizācijas metodes (piemēram, divpusējā drenāža) un attālās izpētes risinājumi efektivitātes monitoringam;
- Jaunu tehnoloģiju un produktu izstrāde SEG emisiju samazināšanai un CO₂ piesaistei, tostarp kūdras aizvietotāju substrātu pārbaude dārzkopībā un mežsaimniecībā;
- Vēsturisko un rekultivēto kūdras ieguves vietu nākotnes scenāriju izstrāde, iekļaujot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu.
- Rīcībpolitikas priekšlikumu izstrāde dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai;
- Politikas atbalsta rīku un scenāriju izstrāde, tostarp datos balstīti lēmumu atbalsta rīki un vadlīnijas oglekļa un bioloģiskās daudzveidības kredītpolitikai;
- Sociālekonomiskā modeļa un vides izmaksu novērtējuma izstrāde kūdras nozarei ar prognozēm līdz 2050. gadam.

Infrastruktūras un metodoloģiskās kapacitātes stiprināšana:

- Pētniecības aprīkojuma un infrastruktūras attīstība, kas ietver zinātniskās aparatūras, IKT risinājumu un nemateriālo aktīvu iegādi un uzstādīšanu demonstrācijas vietās un laboratorijās SEG mērījumiem.

Zināšanu pārvaldība:

- Datubāzes un pētījumu platformas izveidošana, tostarp telpiskās MySQL datubāzes izstrāde SEG mērījumu datu glabāšanai un projekta rezultātu integrēšana atvērtās zinātnes repozitorijos;
- Atbalsts specializācijai esošajās doktorantūras studiju programmās, integrējot projekta rezultātus mācību saturā;
- Tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana, lai veicinātu inovāciju komercializāciju.

5. Sagaidāmie rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

- Tiks publicēti vismaz 50 zinātniskie raksti starptautiski atzītās datubāzēs (Web of Science, SCOPUS, ERIH), no kurām vismaz 5 būs Q1 kvartilē;
- Tieša sadarbība ar vismaz pieciem kūdras nozares uzņēmumiem, pētījuma beigu vērtība ir plānota septiņi uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām;
- Vismaz trīs augstas kvalitātes starptautisku projektu pieteikumu (piemēram, COST, LIFE, Apvāršnis Eiropa) sagatavošana un iesniegšana, kas novērtēti virs kvalitātes sliekšņa;
- Izveidots monitoringa tīkls ar vairāk nekā 30 SEG un vides monitoringa vietām;
- Pārbaudītas ≥ 10 substrātu receptes (kūdras aizvietotāji), kā arī radīti ≥ 4 prototipi augstvērtīgiem ķīmiskiem produktiem un ≥ 2 prototipi oglekli akumulējošiem produktiem. Tiks iesniegts vismaz viens patentpieteikums par izstrādātu bioloģiskas izcelsmes produktu vai materiālu.

Kvalitatīvie un politikas rezultāti:

- Izstrādāts reālistisks, zinātniskos datus pamatots rīcībpolitikas plāns un monitoringa instrumenti, lai līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti kūdrāju apsaimniekošanā;
- Sagatavoti ieteikumi SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu pilnveidei (Tier 2/3 metodes) nacionālajā SEG inventarizācijā, kā arī izstrādāta metodika antropogēno emisiju atdalīšanai no fona emisiju līmeņa;
- Izstrādāts sociālekonomiskā un vides novērtējuma modelis kūdras nozarei un sagatavots integrēts izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojums par nozares attīstības scenārijiem;
- Izveidota nacionāla virtuālā pētniecības platforma un izcilības centrs. Sagatavots un parakstīts memorands klimata un enerģētikas politikas īstenošanai. Plānots organizēt ≥ 10 izglītojošus pasākumus un nodrošināt digitālos materiālus ar informācijas pielāgojumu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem.

6. Projekta padomes, darba grupas un sanāksmes

Projekta vadības padome:

- Visu partneru pārstāvji projekta vadības līmenī;
- Tikšanās 1x ceturksnī vai pēc nepieciešamības;
- Tikšanās organizē vadošais partneris.

Projekta zinātniskās vadības grupa:

- Visu partneru pārstāvji, tikšanās 1x ceturksnī vai pēc nepieciešamības;
- Tikšanās organizē projekta zinātniskais vadītājs.

Projekta progresa sanāksmes:

- Visu partneru pārstāvji (administratīvie, tematiskie, komunikācijas eksperti), tikšanās 1x 2 mēnešos;
- Tikšanās organizē vadošais partneris.

Projekta konsultatīvā padome:

- Ārēji eksperti;
- Projekta ieviešanas stratēģiskā pārraudzība, tikšanās 1x 6 mēnešos;
- Tikšanās organizē vadošais partneris, piedalās visi partneri.

Konsultatīvās padomes locekļi:

- A/S Latvijas valsts meži;
- Biedrība «Zemnieku Saeima»;
- Dabas aizsardzības pārvalde;
- Izglītības un zinātnes ministrija;
- Klimata un enerģētikas ministrija;
- Latvijas Kūdras asociācija;
- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs;
- Latvijas Meža īpašnieku biedrība;
- Latvijas Nacionālā kūdras biedrība;
- Vidzemes plānošanas reģions.
- Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija;
- Zemkopības ministrija.

Konsultatīvās padomes izveides process – noslēgts līdz 2025. gada beigās.

Reģionu kūdras nozares un saistīto nozaru uzņēmumu konsultatīvā darba grupa:

- Astoņi uzņēmumi pārstāvot reģionus, tikšanās 1x 6 mēnešos;
- Tikšanās organizē vadošais partneris, piedaloties sadarbības partneriem (tematiski atbilstoši).

Noslēgti sadarbības nodomu protokoli ar 8 uzņēmumiem:

- SIA «Klasmann-Deilmann Latvia» (Vidzeme);
- SIA «Saukas kūdra» (Vidzeme);
- AS «AGARIS LATVIA» (Zemgale);
- SIA «AROSA R» (Zemgale);
- SIA «Laflora» (Zemgale/Latgale);
- SIA «Pindstrup Latvia» (Kurzeme);
- SIA «Strūžānu kūdra» (Latgale);
- SIA «VERY BERRY» (Vidzeme).

Projekta progressa sanāksmes, tiekoties ar IZM:

- Tikšanās 1x 2 mēnešos;
- Tikšanās organizē IZM, piedalās vadošais partneris un kāds no sadarbības partneriem (tematiskā secībā).

7. Finanšu jautājumi

Finanšu speciāliste – Santa Kalēja (LVMI “Silava”):

- e – pasts: santa.kaleja@silava.lv
- To pārstāv visu partneru finanšu vadītāji, kuri atbildīgi par projektu finanšu atskaites sagatavošanu un iesniegšanu

8. Maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentu iesniegšanas kārtība

- Katrs Partneris ik pēc 3 mēnešiem Vadošajam partnerim iesniedz projekta realizācijas izmaksas pamatojošus dokumentus.
- Dokumenti Partneriem visā Projekta darbības laikā jāiesniedz par katru ceturksni, saskaņā ar sadarbības līgumam pievienoto Maksājuma pierasējumu pamatojošo dokumentu iesniegšanas grafiku.
- Iesniegto dokumentu oriģinālus katrs Partneris glabā pie sevis.
- Par maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Vadošais partneris izsūtīs atgādinājuma e-pastu visiem partneriem!
- Maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus Partneri iesniedz MS Teams, katram **Partnerim personalizētā finanšu mapē**.
- **Vadošais partneris** apkopo **Partneru** iesniegtos maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus un CFLA sistēmā izveido konsolidētu projekta maksājuma pieprasījumu, nepieciešamības gadījumā no partneriem pieprasot precizējumu vai papildinājumus.
- PearTransform projektam ir jānodrošina **nodalīta grāmatvedības uzskaitē/kontējums**, lai visi projekta izdevumi un ienākumi būtu viegli izsekojami. Konkrētais uzskaites nodalīšanas veids ir atkarīgs no Partnera grāmatvedības sistēmas (piemēram, dimensijas, projektu kodi, konti vai subkonti).
- Izmaksas pamatojošos dokumentos jābūt norādītai skaidrai atsaucei uz projektu: **Nr. 6.1.1.2/1/25/A/001**
- Dokumentu nosaukumi dažādiem Partneriem var atšķirties (piemērojot atšķirīgu pieeju), taču **nozīme ir dokumentu saturam**, nevis nosaukumam. Svarīgi, lai dokumentu kopums skaidri parāda: kam, par ko un cik ir samaksāts, kā arī uz kāda pamata un kā summa ir aprēķināta.
- Kā izmaksu apliecinājums iesniedzama **Projekta bankas konta izdruka** (atlīdzība, nodokļi, saimnieciskie izdevumi) **par attiecīgo maksājuma pieprasījuma periodu**, nevis atsevišķi maksājuma uzdevumi.

9. Izdevumus pamatojošie dokumenti

Atlīdzības izmaksa:

- Darba laika uzskaites lapām nav noteiktas formas, tām jāatspoguļo ikdienas uzskaiti par visām konkrētās personas nostrādātajām stundām. Kopējais darba laiks - ne tikai projekta ietvaros.

Darba laika uzskaites lapas:

- Darba laika uzskaites lapām nav noteiktas formas, tām jāatspoguļo ikdienas uzskaiti par visām konkrētās personas nostrādātajām stundām. Kopējais darba laiks - ne tikai projekta ietvaros.

Algu aprēķini par periodu:

- Lai atlīdzības izmaksas attiecinātu uz projektu, personas slodzei projektā konkrētā mēneša ietvaros jābūt ne mazākai par 0,3 PLE.
- Aprēķinos izmantotajai stundas likmei jāatbilst darba līgumā vai vienošanās norādītajai likmei.

Atvaļinājums:

- CFLA ir izveidojusi atvaļinājumu aprēķināšanas tabulu, atbilstoši Vadlīnijām Nr. 1.2 “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.5. punktam un 11. atsaucēi.
- Šobrīd projektu darbiniekiem var attiecināt atvaļinājumu, kas ir proporcionāls nostrādātajam laikam projektā, neatkarīgi no perioda, par kuru atvaļinājums tiek piešķirts.
- Tabulā kumulatīvi tiek uzkrāta informācija par visiem projektā nodarbināto darbinieku atvaļinājumiem (cik dienas pienākas un cik dienas izlietas). Lūdzam tabulu aizpildīt regulāri, lai tajā norādītā informācija būtu aktuāla.
- CFLA tabulu var pieprasīt izlases kārtībā pie maksājuma pieprasījumu sagatavošanas.

Komandējuma izdevumi:

- Komandējuma rīkojums;
- Rēķini, biļetes, iekāpšanas kartes;
- Komandējuma atskaites, t.sk. programma, prezentācijas.

Transporta izmaksas (degviela):

- Maršruta lapas;
- Degvielas iegādes čeks;
- Rēķins par degvielu.

Ārpakalpojumi:

- Iepirkuma dokumentācija (visa dokumentācija saistībā ar iepirkumiem – nolikums, sludinājums, protokoli, iepirkuma ziņojums, vēstules, līgums, rēķins, maksājuma apstiprinājums, PNA, u.c.).

Semināru, pasākumu organizēšana:

- Iepirkumu, tirgus izpētes un cenu aptaujas procedūras dokumentācija (ja attiecas);
- Uzaicinājums;
- Programma;
- Paraksta lapa;
- Prezentācijas;
- Fotogrāfijas;
- Dalībnieku atsauksmes (vēlamas).

10. Zinātniskās koordinācijas (vadības) grupa

Grupas vadītājs – Didzis Elferts (LVMI “Silava”)

- e-pasts: didzis.elferts@silava.lv
- Nodrošina operatīvo koordināciju pētniecības aktivitātēs;
- Uzrauga metodoloģisko stingrību, starpdisciplināru integrāciju;
- Nodrošina iekšējo zinātnisko pārskatu veidošanu;
- Vada projekta Zinātniskais vadītājs;
- Ietilpst katras Zinātniskās institūcijas deleģēts pārstāvis;
- Sanāksmes – vismaz reizi ceturksnī.

11. Zinātniskās publikācijas

- Kopā vismaz 50, no tām vismaz 5 Q1;
- LVMI “Silava”, LU, RTU un LBTU katrai 10 (1 Q1);
- VRI, AREI, LatHort katrai 5 (1Q1);
- Publikācijās obligāti atsaucas uz projektu;
- Var būt atsauce arī uz citiem projektiem;
- Ja apmaksā publicēšanās izmaksas un ir atsauce uz vairākiem projektiem, tad izmaksas – JĀDALA.

12. Komunikācijas vadības grupa

Grupas vadītāja – Anda Zakenfelde

e-pasts: anda.zakenfelde@silava.lv

Tālrunis: 26539348

Komunikācijas speciālists – Ilze Zepa

e-pasts: ilze.zepa@silava.lv

Tālrunis: 29130676

Atbildīgie par komunikāciju partnerorganizācijās:

Aktuālais kontaktinformācijas saraksts visiem partneriem:

[PeatTransform_partneru_kontakti.xlsx](#)

13. Komunikācija un vizuālā identitāte

PeatTransform komunikācijas prasības balstās Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda un Atvēršanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās: <https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikācijas-un-dizaina-vadlinijas> un ES fondu kopīgo noteikumu regulā [Nr. 2021/1060](#).

Vizuālā identitāte

Partneriem jāizmanto PeatTransform izstrādātā vizuālā identitāte – logo rindas un dokumentu veidnes, lai veicinātu PeatTransform atpazīstamību, informētību par finansējuma avotiem. Ikvienā komunikācijas materiālā jāuzsver no Eiropas Savienības saņemtais finansiālais atbalsts – “atbalsta atzīšanas pamatā ir Eiropas Savienības emblēma ar paziņojumu par finansējumu”.

Pētījumu projekta PeatTransform vizuālā identitāte ietver:

- PeatTransform logo;
- Obligātā logo rinda latviešu un angļu valodā (PeatTransform logo, ES emblēma ar tekstu Līdzfinansē Eiropas Savienība, Nacionālā attīstības plāna logo);
- Projekta partneru logo rinda latviešu un angļu valodā;
- PeatTransform logo, krāsu, fonu vadlīnijas.

LOGO

Dokumentu veidnes

Lai nodrošinātu vienotu dokumentācijas noformējumu, sagatavotas PeatTransform dokumentu veidnes latviešu un angļu valodā - pieejamas lejupielādei:

- Word
- PowerPoint
- stenda referāts A0 un A1,
- pasākumu dalībnieku reģistrācijas lapas

Dokumentu veidnes

Latviešu valodā:

Angļu valodā:

Co-funded by
the European Union

14. Komunikācijas prasības

Obligāto logo rinda

! Visos PeatTransform komunikācijas materiālos, ko izplata plašai sabiedrībai vai ieinteresētajām pusēm, piemēram, drukātos vai digitālos produktos, tīmekļa vietnēs, pasākumos u.c., kas tiek radīti projektā par projekta līdzekļiem, **obligāti** jāizmanto obligāto logo rinda, ko veido – PeatTransform logo, ES emblēma ar tekstu Līdzfinansē Eiropas Savienība un Nacionālā attīstības plāna logo. Obligāto logo rinda pieejama latviešu un angļu valodā.

LOGO

PeatTransform atsauce

Lai arī obligātajā logo rindā ietvertā ES emblēma ar tekstuālu atsauci uz finansējumu ir pietiekama, tomēr PeatTransform dokumentācijā izmantojam izvēstu atsauci:

Latviešu valodā: Projekts PeatTransform – “Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu” tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.2. pasākuma “Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā” ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzfinansējumu (6.1.1.2/1/25/A/001).

Angļu valodā: Project PeatTransform – “Research and Innovation Based Solutions to Support the Peat Sector’s Transition to Climate Neutral Economy, Promoting the Sustainable Use of Latvia’s Natural Resources” is implemented under the European Union Cohesion Policy Programme for 2021–2027, Specific Objective 6.1.1 “Mitigation of the economic, social and environmental impacts of the transition to climate neutrality in the most affected regions”, Measure 6.1.1.2 “Research development for the sustainable use of natural resources related to environmental and climate goals” with co-funding from the European Union and the State Budget of Latvia (6.1.1.2/1/25/A/001).

Informācija par projektu partneru mājaslapās

Katram partnerim savā mājaslapā jāizveido sadaļa par projektu, ietverot obligāto logo rindu. Par labu praksi tiek uzskatīta obligāto logo parādīšana digitālo ierīču apskates zonā, lai lietotājam nevajadzētu *ritināt* lapu uz leju.

Šajā sadaļā vai partnerorganizācijas mājaslapas Aktualitāšu sadaļā 1 reizi 3 mēnešos jāpublicē projekta progresa ziņa/ aktualitāte, ko sagatavos LVMI Silava, kā arī projekta preses relīzes un citi projekta jaunumi. Šajā sadaļā jābūt arī saitei uz PeatTransform mājaslapu - informācijas centru: www.kudrajupetijumi.lv.

Partneri var pastāvīgi sagatavot preses relīzes, ziņas par savām aktivitātēm projektā, pirms izplatīšanas medijiem vai publicēšanas tās saskaņojot ar Komunikācijas vadības grupu. Relīzēs un ziņās jāiekļauj informācija par Eiropas Savienības fondu finansiālo atbalstu, bet **nav** jāievieto ES emblēma un NAP logo vai specifiska projekta informācija (piem. projekta numurs).

Komunikācija par projektu sociālajos medijos

PeatTransform izveidoti konti sociālajos medijos ar lietotājvārdu @PeatTransform

- <https://www.facebook.com/profile.php?id=61583117111595>
- <https://www.linkedin.com/showcase/109443377/admin/dashboard/>
- <https://www.youtube.com/@PeatTransform>

Partneri aicināti dalīties ar projekta jaunumiem vai patstāvīgi publicēt tos savos institucionālajos sociālo mediju kontos, izmantojot tēmturus: #PeatTransform, #ESfondi, #EUFunds, kā arī atzīmējot (@) iesaistītos partnerus.

Sociālo mediju vietnēs partneri publicē īsu aprakstu par projektu (tā mērķiem un rezultātiem) un uzsver Eiropas Savienības fondu finansiālo atbalstu.

ES atbalsta izcelšanu sociālajos tīklos var īstenot dažādi. Vizuālie materiāli, tostarp videomateriāli, jāapzīmē ar obligāto logo rindu, un informāciju par ES atbalstu var sniegt arī profila aprakstā vai atsevišķos ierakstos.

A3 plakāti partneru telpās/ informācijas stendi pilotteritorijās

Tiklīdz sākas darbību faktiskā īstenošana, kas ietver materiālas investīcijas, vai tiklīdz tiek uzstādīts iegādātais aprīkojums (t.sk. darba vietu aprīkojums), gadījumos, ja kopējās darbības izmaksas pārsniedz 100 000 EUR, sabiedrībai labi redzamās vietās partneriem jāuzstāda ilgtspējīgas plāksnes/ informācijas stendi. Plāksnēm un informācijas stendiem jābūt izgatavotiem no izturīga materiāla, kas nodrošina ilgstošu eksponēšanu. Citviet – vismaz viens A3 plakāts vai līdzvērtīgs elektronisks displejs sabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ieejas institūcijā, tiklīdz projekts sākas.

Pasākumi

Organizējot PeatTransform pasākumus, jānodrošina:

- Dalībnieku reģistrācijas lapa – pasākuma norisi apliecinošs dokuments:
 - Klātienē pasākumiem pieejama veidne izdrukāšanai;
 - Neklātienē pasākumos jāveic ekrānšāviņi ar sanāksmes dalībniekiem tiešsaistē un jāreģistrē dalībnieki pirms pasākuma, izmantojot pieteikšanās dalībai saiti ielūgumā, kā arī atrunu, ka piedaloties pasākumā, tā dalībnieki piekrīt, ka viņu personu dati tiek apstrādāti un iekļauti pasākuma norisi apliecināšos dokumentos.
- PeatTransform roll-up baneris ar obligāto logo rindu jāizvieto pasākumā labi redzamā vietā (atrodas pie LVMI Silava).
- Fotografēšana un filmēšana PeatTransform komunikācijas vajadzībām - ielūgumā jāietver atsauce, ka “Pasākums var tikt fotografēts un filmēts PeatTransform komunikācijas vajadzībām”. Uzņemot fotogrāfijas pasākumā, aicinājums ietvert kadrus, kur redzama obligātā logo rinda (roll-up banerī, prezentācijā runātājam fonā utml.).
- Pasākuma programma, prezentācijas, fotogrāfijas un, pēc iespējas, video ieraksts izvietošanai www.kudrajupetijumi.lv

Piedaloties trešo pušu organizētos pasākumos, partneriem jāizmanto PeatTransform prezentāciju vai stenda referātu veidnes.

! Par saistību nepildīšanu paredzēta finanšu korekcija līdz 3 %.

15. Publicitātes un pasākumu uzskaitē

Visi partneri uzskaita projekta ietvaros īstenotos komunikācijas pasākumus (izvietotā informācija mājaslapās, sociālo tīklu kontos, dalība pasākumos):

PeatTransform informācija partneru mājaslapās:

Publicējot PeatTransform ziņas, preses relīzes u.c. savā mājaslapā, aicinām partnerus pievienot saiti uz publicēto informāciju šeit (katram partnerim atsevišķa lapa reģistrā): [PeatTransform partneru MĀJASLAPĀS.xlsx](#)

Sociālajos medijos publicētā informācija:

Publicējot PeatTransform saturu partnerorganizāciju sociālo mediju kontos, aicinām partnerus pievienot saiti uz publicēto ierakstu šeit (katram partnerim atsevišķa lapa):

[PeatTransform SOCIĀLAJOS TĪKLOS.xlsx](#)

PeatTransform publicitāte masu medijos:

LVMI Silava apkopo informāciju par PeatTransform izplatītajām preses relīzēm un projekta publicitāti masu medijos šeit:

[PeatTransform publicitāte MEDIJOS.xlsx](#)

PeatTransform organizēto pasākumu uzskaitē

Organizējot PeatTransform pasākumus – darbakārtība, sagatavotās prezentācijas, pasākuma ieraksts, fotogrāfijas – partneriem jāpievieno šeit:

[Projekta komunikācijas pasākumi](#)

Dalība ārējos / trešo pušu organizētos pasākumos:

Partneri uzskaita savu dalību ārējos/ trešo pušu pasākumos, kuros piedalās reprezentējot PeatTransform (semināri, konferences, vieslekcijas, komandējumi). Šajos pasākumos izmantoto prezentāciju/ stenda referātu, kā arī pasākuma programmu un fotogrāfijas no pasākuma partneri atsevišķā mapē pievieno Ārējo pasākumu uzskaites mapē, īsu informāciju par pasākumu ieregistrējot pasākumu reģistrā (katram partneri sava darbalapa):

[Projekta ārējie pasākumi](#)

16. Kontakti

Vispārīgie jautājumi, koordinācija – Andis Lazdiņš, Ieva Līcīte

e-pasts: andis.lazdins@silava.lv

e-pasts: ieva.licite@silava.lv

Zinātniskais vadītājs – Didzis Elferts

e-pasts: didzis.elferts@silava.lv

Finanšu speciāliste – Santa Kalēja

e-pasts: santa.kaleja@silava.lv

Komunikācijas vadītāja – Anda Zakenfelde

e-pasts: anda.zakenfelde@silava.lv

Komunikācijas speciālists – Ilze Zepa

e-pasts: ilze.zepa@silava.lv

Projekta sekretāre – Liene Zēberga

e-pasts: liene.zeberga@silava.lv

Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

Projekts PeatTransform – "Pētniecībā un inovācijās balstīti risinājumi kūdras nozares virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, veicinot Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu" tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.2. pasākuma "Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā" ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzfinansējumu (6.1.1.2/1/25/A/001).

